

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

Cuando la noticia también es un riesgo: cubrir desastres naturales en España

[10.5281/zenodo.18336426](https://doi.org/10.5281/zenodo.18336426)

Oiane **Díaz-Echarri** | oiane.diaz@ehu.es
Universidad del País Vasco , España

Leire **Iturregui-Mardaras** | leire.iturregui@ehu.es
Universidad del País Vasco , España

María José **Cantalapiedra-González** | mariajose.cantalapiedra@ehu.es
Universidad del País Vasco , España

¿Qué ocurre cuando quienes informan se convierten también en víctimas del desastre? Esta es una de las cuestiones que nos impulsaron a investigar un ámbito tan crucial como poco atendido: la seguridad de los periodistas que cubren desastres naturales.

A medida que el cambio climático incrementa la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, según confirmaba el [informe](#) que el IPCC publicaba en 2023 o los datos recogidos en el [World Risk Report 2024](#), el papel de los periodistas es clave para mantener informada a la sociedad. Pero, ¿a qué precio?

Nuestra investigación, publicada en *index.comunicación*, analiza las condiciones en las que los periodistas españoles trabajan cuando cubren estos eventos. La conclusión es clara y preocupante: existe una **ausencia casi total de protocolos**,

Citación recomendada: Díaz-Echarri, O. Iturregui-Mardaras, L. Cantalapiedra-González, MJ. (2025). Cuando la noticia también es un riesgo: cubrir desastres naturales en España. [10.5281/zenodo.18336426](https://doi.org/10.5281/zenodo.18336426)

formación y apoyo psicológico y equipamiento por parte de los medios de comunicación.

Un perfil profesional altamente cualificado, pero sin red de seguridad

A través de entrevistas en profundidad a profesionales que han cubierto desastres, fue posible identificar un perfil común: una edad comprendida entre 45 y 55 años, con más de dos décadas de experiencia y una sólida formación. Muchos han sido reconocidos con premios por su labor.

Sin embargo, **estos profesionales trabajan a menudo sin equipamiento adecuado, sin seguros ni formación previa y con jornadas maratónicas**. En muchos casos, [son las ONG](#) y propios compañeros quienes ofrecen ayuda psicológica, protección o transporte.

El coste invisible de la cobertura

La improvisación se convierte en la norma: no existen guías, protocolos ni estrategias definidas por los medios. Esta carencia repercute no solo en la calidad de la información, sino también en la salud física y mental de quienes la producen.

A pesar de vivir situaciones límite, **los periodistas raramente reciben apoyo psicológico tras la cobertura**, y temen reconocer que han sufrido traumas por miedo a ser descartados para futuros encargos. En un reciente evento en el Reuters Institute (University of Oxford), [lo indicado por varios investigadores](#) coincide con estos resultados.

Una deuda pendiente: la seguridad de quienes informan

Nuestra investigación plantea la adaptación del modelo de seguridad de periodistas en conflictos del proyecto JOSAFCON (Journalist Safety Research Project) a contextos de desastres naturales, **teniendo en cuenta dimensiones físicas, psicológicas, digitales y laborales**.

La **formación específica y existencia de protocolos** son pilares fundamentales para mejorar estas coberturas. También lo es **la responsabilidad de los medios**, que no puede seguir delegándose en terceros.

Construyendo conocimiento para coberturas más seguras

El aumento de catástrofes exige **más investigaciones centradas en cómo trabajan quienes informan desde el terreno**. En este sentido, a pesar de la existencia de herramientas que tienen en cuenta la seguridad de periodistas en general, como el [Safety Index impulsado por el Worlds of Journalism](#) y la Universidad de Liverpool, en cooperación con la UNESCO, no hay instrumentos centrados en la de quienes cubren desastres.

Será clave diseñar modelos integrales que consideren no solo la protección física y psicológica, sino también las condiciones laborales y formación previa. No es un reto exclusivo de coberturas internacionales: fenómenos como la DANA de Valencia en 2024 muestran que también los periodistas locales afrontan emergencias sin guía ni recursos. En palabras del propio secretario general de la ONU, António Guterres, durante la última Cumbre del Clima celebrada en Bakú, 2024 fue una [“clase magistral en destrucción climática”](#) y, por ello, abordar las citadas carencias desde la academia y las instituciones es un paso esencial para proteger tanto la profesión como el derecho a la información. Porque sin periodistas seguros, no hay información libre ni de calidad.

Palabras clave: periodismo, cambio climático, desastres naturales, seguridad, precariedad laboral.

Enlaces incluidos en el texto:

(1) Enlace al informe IPCC (2023): <https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/>

(2) Enlace al World Risk Report (2024): <https://www.ifhv.de/publications/world-risk-report>

(3) Enlace Noticia Apoyo ONGs: <https://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-ong-atendido-mas-322000-personas-dana-recaudado-149-millones-20250220115419.html>

(4) Enlace evento Reuters Institute (University of Oxford): <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/calendar/journalists-we-fail-extend-empathy-ourselves-how-climate-reporting-impacting-mental-health>

(5) Enlace al Safety Index impulsado por el Worlds of Journalism: <https://safetyofjournalists.org/index>

(6) Enlace a declaraciones de António Guterres:
<https://www.rtve.es/noticias/20241117/dana-valencia-2024-clase-magistral-destruccion-climatica/16330622.shtml>

IMAGEN

Nivel de riesgo de sufrir desastres naturales

Fuente: World Risk Report (2024)

<https://www.ifhv.de/publications/world-risk-report>

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.